

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.487

DOI: 10.5281/zenodo.10967935

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ: ФРАНЦУЗСКИЙ СЛЕД В РОССИИ

ГАЗИЛОВ Магомед Газилович,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор филологических наук, профессор; e-mail: mag.wizard@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы позиционирования французской культуры в России, где много культурно-познавательных локаций, тесно связанных с французами и Францией. У россиян и французов богатый опыт взаимоотношений; русская культура всегда была открыта к диалогу, преемственности, восприятию инациональных ценностей. Взаимовлияние русской и французской культур особенно актуально в период мирового постглобализационного конфликта, философско-культурологического кризиса общечеловеческих ценностей и способствует общечеловеческому прогрессу. Мир наш огромен, многогранен, но одновременно тесен и взаимозависим. Понимание важности взаимопроникновения и диалога культур, а не их отмены в период деградации европейской мультикультурной модели может способствовать преодолению современного мирового цивилизационного кризиса, устранению недопонимания между народами, а также созданию интересных культурно-познавательных туристических маршрутов в период расцвета внутреннего регионального туризма в России.

Ключевые слова: культурно-познавательный туризм, межкультурное сотрудничество Франции и России, национальная культура

Для цитирования: Газилов М.Г. Культурно-познавательный туризм: французский след в России. // Сервис plus. 2024. Т.18. №1. С.21-27. DOI: 10.5281/zenodo.10967935.

Статья поступила в редакцию: 21.01.2024.

Статья принята к публикации: 26.02.2024.

CULTURAL AND EDUCATIONAL TOURISM: THE FRENCH TRACE IN RUSSIA

Magomed G. GAZILOV,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Philology, Professor; e-mail: mag.wizard@yandex.ru

Abstract. The article is devoted to the problem of positioning French culture in Russia, which has a lot of cultural and educational locations closely related to the French and France. Russians and French have a rich experience of relationships; Russian culture has always been open to dialogue, continuity, and the perception of foreign values. The mutual influence of Russian and French cultures is especially relevant in the period of the worldwide post-globalization conflict, the philosophical and cultural crisis of universal values and contributes to universal progress. The modern world is huge and multifaceted, but at the same time it is small and interdependent. Awareness of the importance of interpenetration and dialogue of cultures, rather than their abolition in the context of the degradation of the European multicultural model, can help overcome the current crisis, eliminate misunderstanding between peoples, as well as create new promising cultural and educational routes during the heyday of domestic tourism in Russia.

Keywords: cultural and educational tourism, cooperation between France and Russia, national culture

For citation: Gazilov, M.G. (2024). Cultural and educational tourism: the French trace in Russia. *Service plus*, 18(1), 21-27. DOI: 10.5281/zenodo.10967935. (In Russ.).

Submitted: 2024/01/21.

Accepted: 2024/02/26.

Открытость национальной культуры, ее диалог с мировой, общечеловеческой культурой очень важны для развития любого государства и народа. У России и Франции богатая и противоречивая история такого диалога с периодами и дружбы, и конфликтов. Сегодня в самой большой стране на Земле живет немало семей, имеющих немецкие корни, но по французам данных немного, хотя последние оставили значительный след в судьбе своей новой родины. В основном в России проживают сегодня предки французов, которые когда-то эмигрировали, представители смешанных браков, их потомки, французские сотрудники и их семьи, находящиеся временно в России.

Считается, что французы открыли для себя Россию намного позже немцев, англичан и голландцев несмотря на то, что отношения с Францией были установлены ещё при Ярославе Мудром (исторический факт: его дочь Анна стала королевой Франции в 1051 году). Известны лишь имена первых французов, посетивших древнерусское государство Московию: Жан Соваж из Дьеппа в XVI веке и Жак Маржерет в начале XVII века.

Французы начинают приезжать в Россию при правлении Петра I, в период его реформ, когда Россия входит в моду у европейцев. Выходцы из Франции в этот период не только приезжают, путешествуют по стране, торгуют, но и получают российское подданство. Развивается торговля: из Франции, например, привозят мечи и сукно, а из России – меха.

Пётр Великий прекрасно знал голландский язык и старался приглашать работать голландцев, немцев и англичан из-за их трудолюбия, сноровки (хорошо знал также их менталитет, они были ему близки и понятны), но к концу своего правления и он устремляет свои взоры в сторону Франции: Париж в XVIII веке уже начинает выполнять функцию законодательницы европейской моды, архитектуры и просветительской мысли. Поэтому в 1715 году Пётр I отправляет своего доверенного лица Ф. Лефорта в Париж для найма известных французских каменщиков, архитекторов. Своему посланнику Н.М. Зотову он также пишет постараться найти лучших мастеров Короля-Солнца в Версале. И постепенно в Россию прибывали мастера архитектурной роскоши, которые и обучали русских

учеников своему ремеслу. Приехавших из Франции скульпторов, инженеров, позолотчиков, краснодеревщиков, ювелиров и других мастеров освобождали от налогов и давали землю под строительство дома, – все это способствовало притоку французов и созданию на Васильевском острове в Петербурге Французской общины-слободы. После Петра Великого политические и торговые отношения с Францией не ослабевают, наоборот, становятся более тесными: сыграли большую роль военные успехи страны, личность самой Екатерины II, предреволюционная ситуация во Франции.

Даже при Анне Иоанновне французская культура, несмотря на сильное немецкое влияние при русском дворе, продолжала проникать и играть весомую роль в России: в ее царствовании была открыта французская Школа танцев (Академия русского балета Вагановой).

Императрица Елизавета Петровна, наоборот, очень любила французскую культуру, особенно литературу (считается, что лично Людовик XV содействовал тому, чтобы дочь Петра пришла к власти). Именно при ее правлении русское дворянство увлекается произведениями философов-просветителей из Франции. Последние сыграли большую роль в формировании мировоззрения и самой Екатерины Великой. Заняв трон, Екатерина ведет переписку с Д. Дидро, который в возрасте 70 лет едет в далекую Россию, чтобы встретиться с государыней (общеизвестно, что Д. Дидро также поспособствовал приобретению произведений живописи Тициана Екатериной Великой).

Императрица приглашает актеров из Франции, при дворе ставятся пьесы на французском языке, открывается русский театр, а также Академия художеств, созданием которой занимался француз Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот и где преподавали также французские мастера. При этом ученики Академии могли поехать в Парижскую академию искусств на три года для изучения основ рококо, очень модного стиля того времени.

После Великой французской революции, французская аристократия бежала из Франции. Обычно, когда говорят об эмиграции, то вспоминают эмиграцию русских во Францию, но ведь была и эмиграция французов в Россию. Многие мастера и ремесленники, создававшие предметы

роскоши для французской аристократии, были вынуждены покинуть свою страну после 1789 года, некоторые из них приехали в Россию. Это была первая большая эмиграция французов в нашу страну (общая численность французской эмиграции, считается, была для того времени большой: до 150 тысяч французов, из них только в Россию приехало около 15 тысяч) [4, с. 12].

В России французов принимали радушно: «северная» страна предоставляла тысячам французов заработок, недорогое жилье и определенную свободу. При этом обязательным условием являлась присяга монархии (что он не революционер) и вера в Бога. Их охотно принимали также и на царскую службу.

К следующей (второй) волне французской эмиграции в Россию, наверное, следует отнести наполеоновский период, когда много военнопленных из наполеоновской армии, считавшейся тогда непобедимой, после поражения в 1812 году не вернулись домой, а остались жить навсегда в России. Естественно, при отступлении часть французской армии, возвратилась на родину, но были и те, кто не захотел уезжать: французские солдаты и офицеры между неизвестностью и позорным возвращением выбирали первое – русское подданство. Поэтому сегодня в России нередко можно встретить русские семьи с исконно французскими фамилиями – БушENEвы, ЮнкЕровы, ЖандрЫ – потомки тех осевших в России французов. При этом иногда Жандр становился Жандровым, а Бинелон – Беловым [2, с. 23].

После поражения и отступления наполеоновской армии российское общество (как это было потом и в XX веке после Великой Отечественной войны) проявило милосердие к вчерашнему врагу: плененных офицеров наполеоновской армии русская аристократия принимала гостеприимно. Русские дворяне иногда даже приглашали их к себе, в свою усадьбу, на полное содержание. Отношение ко всему французскому все равно оставалось положительным, романтическим, идеализированным. Любовь к французской культуре, языку, литературе, на которой была воспитана вся аристократия в России в галантный век Просвещения, имело огромное значение. Ведь в России дворяне говорили (и думали) сначала по-французски, только

потом по-русски. У Франции учились, брали уроки как страны законодательницы моды и философской мысли, как государства, где правил монарх просвещенный. Все еще были очень популярны французские мыслители, это была эпоха взлета и расцвета французского языка, его структуры, грамматики и лексики. Ядром в развитии франко-русских отношений тогда была именно галломания – любовь, почтение ко всему французскому.

Действительно, следы этого почтения можно было наблюдать и в языке, потому что «язык – зеркало, в котором отображен не только реальный окружающий мир человека, условия жизни, но и его менталитет, представление народа о самом себе, его картина мира» [7, с. 618]. Так, творчество А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого и других русских писателей позволяет созерцать, как родной язык адаптирует часто слова французского языка, когда не было аналогов в родном.

Любопытный факт: в XIX веке родной язык как чересчур интимный обычно не использовался в Санкт-Петербурге, если в мужском обществе присутствовала представительница прекрасного пола; при появлении дамы беседующие переходили на французский. Иными словами, дружеская беседа между мужчинами при появлении дамы превращалась в светскую (конечно, речь идет о высшем обществе).

Французский проникал не только в язык высшего общества, но и простых русских крестьян. Так, часто выпрашивая у крестьян еду и кров, измотанные от голода и холода при отступлении французские солдаты и офицеры, обращались к ним «cher ami» (дорогой друг). Русские крестьяне, не владевшие французским языком, называли этих солдат и офицеров «шаромыгами» или «шаромыжниками» (попрошайками – оборванцами). Так, русский пополнился (или засорился) словом шаромыжник. Похожая история со словом «шваль» (на французском cheval означает лошадь) и таких случаев немало.

Но, конечно же, взаимодействие с французским языком, в первую очередь, обогащало русский литературный язык. Так, в русский язык вошли:

– бытовая лексика: комод, мебель, пальто, метро и др.;

- термины искусства: балет, опера, лирика, жанр и т.д.;
- научная лексика: электрон, молекула, эволюция, прогресс и т.д.;
- торговая лексика: котировать, бутик, магазин, касса, кафе, ресторан и др.;
- военная лексика: авангард, пилотировать, атака, арьергард и др.;
- галантная лексика: симпатичный, элегантный, деликатный, эффектный, динамичный и т.д.

К середине XIX века русский стал одним из богатейших языков мира: необходимость в большом заимствовании иностранных слов, особенно французских, постепенно отпала.

Французы в России часто были заинтригованы «русским духом». Немцы, англичане, жившие уже в России, не очень жаловали французов, считая их своими конкурентами. Хотя на самом деле у каждой иностранной нации тогда в России была своя определенная специализация, в частности, французы большей частью занимались частным преподаванием (домашним образованием французского образца), здесь они были очень востребованы и вне конкуренции. Это была их специализация. В XIX веке в университетах России пока еще доминировали немцы, но в частном образовании, конечно, – французы. Приезжавшие в Россию в поисках хорошей работы (с просветительскими намерениями), обычно выдавали себя за потомков французской аристократии. Многие из них считали, что они выполняют просветительскую миссию. Француз – повар и гувернантка – французская парочка появлялись в богатой русской семье нередко вместе. Знание французского языка для образованного человека считалось обязательным, неотъемлемой частью дореволюционной жизни российского высшего общества [9, с. 51].

Притягательное, романтическое отношение к языку просвещенной Франции резко изменилось в начале XX века, после Октябрьского революционного переворота. Французский язык повсеместно был отменен как язык старой жизни, язык капиталистов, а сама Франция рассматривалась при новой советской власти как враждебная, которая воюет с молодой рабоче-крестьянской властью и как страна белой эмиграции.

Сегодня французский язык занимает довольно скромное место в российском образовании; его преподают, как правило, в качестве второго иностранного языка в школе или вузе. При этом любовь к французскому до сих пор сильна у представителей русского мира. Взаимовлияние двух культур оказалось очень глубоким, а любовь ко всему французскому, заложенная еще в период дореволюционной галломании, очень живучей.

Присутствие французской культуры можно рассмотреть и в самом облике культурной столицы России. Архитектура самого европейского города России, которого изначально строили, оглядываясь на Париж, овеяна культурой Франции, ее духом. Петр Великий был вдохновлен идеей строительства своего нового дворцового комплекса, который должен был превзойти красотой и роскошью сам королевский Версаль. Прекрасные фонтаны, парки и великолепные дворцы Петергофа часто повторяют французский проект, соперничая с ним.

Но остановимся более подробно на Москве, почувствуем дух Франции на улицах столицы. Показателем влияния российской культуры в современной Франции является сегодня наличие многочисленных памятников архитектуры, зданий и сооружений, которые появились только по причине присутствия представителей русской культуры во Франции [1, с. 5]. О влиянии французской культуры также можно говорить по наличию в России памятников архитектуры, связанных с Францией и французами.

Французская община в Москве сформировалась в конце XIX – в начале XX в. Первый католический храм (Святого Людовика) в Москве на Малой Лубянке (на Сретенке) и вице-консульство являлись ядром французской колонии, которая обосновалась здесь приблизительно в 1763 году и особенно массово стала заселяться после революции 1789 года, во время первой французской эмиграции. До храма Св. Людовика строительство иностранных храмов в Москве строго было запрещено. Именно вокруг первой католической церкви на территории Москвы и сформировалась французская колония, распавшаяся в 1917 году, после революции в октябре. Храм построен без традиционных готических башенок, служба проходит и сегодня на

французском языке. Точный адрес храма Св. Людовика: Москва, ул. Малая Лубянка, 12/7 с. 8.

Если говорить о французской архитектуре Москвы, то нужно в первую очередь отметить француза Николя Леграна. Легран был первым архитектором, который составил генеральный план Москвы, сильно преобразивший столицу: было начато проектирование Бульварного кольца (вместо стен Белого города), а также водоотводного канала. Кроме того, Н. Легран построил много замечательных зданий, в том числе несколько церквей, в частности, православный храм Успения на Могильцах с двумя колокольнями, напоминающие католические церкви во Франции. Храм сохранился, находится по адресу, Большой Власьевский пер., 2/2. Но самым ярким и новаторским творением архитектора является здание Кривоколонника (1780 г.), которое до сих пор удивляет и украшает Москву.

Продолжая прогулку по «французской» Москве, следует отметить самое интересное и парадоксальное: резиденция французского посла занимает самое русское (русскостильное) здание столицы – дом Игумнова (Николай Игумнов – бывший хозяин, директор ярославской Большой мануфактуры), расположенный сегодня недалеко от станции метро «Октябрьская». Пестрые колонны, арки, изразцы напоминают дворец-терем из русских сказок, а буйство красок радует глаз.

Французские торговцы в Москве в XVIII – XIX веках облюбовали район Кузнецкого моста. Голландцы, немцы, англичане и французы вели жесткую конкуренцию за российский рынок. Часто французские товары подделывались голландцами и немцами. Кузнецкий мост в этот период был маленьким парижским уголком, основной «французской» улицей в Москве. Самые знаменитые торговые лавки и ресторанчики были сконцентрированы именно на этом месте, его считали «центром роскоши и моды». «А все Кузнецкий мост, и вечные французы. Оттуда моды к нам, и авторы, и музы...», – писал А. С. Грибоедов [3, с. 12; 8, с. 56]. Французские предприниматели держали здесь бутики, в том числе Фаберже и Брокер. Предприятие последнего существует и в наши дни (называется оно «Новая Заря» и находится по адресу: улица Петровка, 2).

Также следует отметить дом мецената и коллекционера Ивана Цветкова, где во время войны была размещена знаменитая французская эскадрилья «Нормандия – Неман», особняк располагается по адресу: Пречистенская набережная, 29, строение 1.

Но самым главным «французским» уголком столицы сегодня следует считать, наверное, все-таки место около Чистых прудов. Переулки между Сретенским бульваром и улицей Мясницкой очень похожи на переулки Парижа. Здесь в здании, построенном в XIX веке на пожертвования мадам Детуш и предпринимателя Виллуа, расположен лицей имени А. Дюма. Адрес: Милютинской переулок. 7а. Недалеко располагается также и здание Французского института.

А вот Подмосковным Версалем можно назвать усадьбу Кусково (XVIII в.) графа Шереметьева. Поместье окружает французский парк, модный в то время. Действительно, парк очень напоминает версальский: прямые длинные аллеи, строгая симметрия, красивые цветники разных геометрических форм. Шереметьев заимствовал не только сам французский регулярный парк, но и архитектуру усадьбы: проект был сделан самым известным парижским академиком того времени Шарлем де Вайи, а построен другим французом Бланком.

Таким образом, можно утверждать, что французский след – это огромный пласт в русской культуре, которого Россия хранит в себе бережно. Несмотря на русофобские настроения, которые господствуют в Европе особенно с 2014 года [1, с. 6; 5, с. 112] и все трудности, создаваемые Россией коллективным Западом (и Францией в том числе), россияне продолжают положительно относиться к французам и ко всему французскому, более положительно, чем французы к россиянам. Осознание важности взаимопроникновения и диалога культур, а не их отмены в условиях деградации европейской мультикультурной модели будет способствовать преодолению современного кризиса, устранению недопонимания между народами.

Материал исследования может быть интересен при написании дипломных работ, при разработке курса лекций по межкультурной коммуникации, а также при создании новых перспективных культурно-познавательных туристических маршрутов в период расцвета внутреннего туризма в России.

Список источников

1. Газилов М.Г., Логинова Н.Ю., Груздева М.В. Культурный туризм: «русский след» в современной Франции // *Сервис plus*, – 2021. – Т.15. №1. – С. 3-9.
2. Шишмарёв В. Ф. Романские поселения на юге России. – М., 1998. – 116 с.
3. Муравлева Ю.А. Русское влияние на культурную жизнь Парижа в первой трети XX века: авторефер. дис. ... канд. филол. наук. – Москва, 2001. – 25 с.
4. Яцук Н.А. Французская эмиграция в Российской империи. 1789-1801гг. социально-политический аспект.: авторефер. дис. ... канд. ист. наук. – Москва, 2016. – 21 с.
5. Gozalova M.R., Gazilov M.G. The Tourist image of Russia in Europe// *Turismo-Estudos E Practicas, (UERN)*, Cadermo Suplementar (ISSN 2316-1493-Brazil-Wos), – 2020. – № 03. – P.110-118.
6. Carriered'Encausse H. *La Russie entre deux mondes: Fayard/Pluriel*, – 2011. – 327 p.
7. Makarova A., Gazilov M., Gozalova M. The issue of unity and diversity of linguistic worldview (on the basic of comparative research of idiomatic phrases of French and Russian languages) // *SGEM*, – 2018. – V. 5. – P. 617-624.
8. McKercher B., Du Cros H. *Cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management*. NY: The Haworth Hospitality Press, – 2002. – P. 125-129.
9. Vedenina L.G. *La France – la Russie: dialogue de deux cultures*. – М.: «Интердиалект+», – 2000. – 86 p.

References

1. Gazilov M. G., Loginova, N.Yu., Gruzdeva, M.V. & Kostovarova, V.V. (2021). *Kulturnii turizm Russkii sled v sovremennoi Francii [Cultural tourism: «Russian trace» in France of nowadays]*. *Service plus*, 15 (1), 3-9. DOI: 10.24411/2413-693X-2021-10101 (In Russ.).
2. Shishmarev, V.F. (1998). *Romanskie poseleniya na yuge Rossii [Romanesque settlements in southern Russia]*. Moscow. (In Russ.).
3. Muravleva, Y. A. (2001). *Russkoe vliyanie na kulturnuyu jizn Parija v pervoi treti XX veka [Russian influence on the cultural life of Paris in the first third of the twentieth century]*: Candidate of Philology's thesis abstract. Moscow. (In Russ.).
4. Yacuk, N.A. (2016) *Francuzskaya emigraciya v Rossijskoi imperii 1789-1801gg. Socialno-politicheskii aspekt [French emigration in the Russian Empire. 1789-1801 socio-political aspect]*: Candidate of History's thesis abstract. Moscow. (In Russ.).
5. Gozalova, M.R., & Gazilov, M.G. (2020). The Tourist image of Russia in Europe. *Turismo-Estudos E Practicas, (UERN), Cadermo Suplementar*, 03, (ISSN 2316-1493-Brazil-Wos), 110-118.
6. Carriered'Encausse, H. (2011). *La Russie entre deux mondes: Fayard/Pluriel [Russia between two worlds: Fayard/Plural]*. (In Fr.).
7. Makarova, A., Gazilov, M., & Gozalova, M. (2018). The issue of unity and diversity of linguistic worldview (on the basic of comparative research of idiomatic phrases of French and Russian languages). *SGEM*, 5, 617-624.
8. McKercher, B., & Du Cros, H. (2002). *Cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management*. NY: The Haworth Hospitality Press.
9. Vedenina, L.G. (2000). *La France – la Russie: dialogue de deux cultures [Moscow – Russia: the dialogue of two cultures]*. Moscow: «Interdiialekt+». 86. (In Fr.).